

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ДИССЕМИНИРОВАННОМ ЭХИНОКОККОЗЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Абдулхаева Б.Х.

Отакузиев А.З.

Ботиров А.К.

Андижанский государственный медицинский институт
Республика Узбекистан, г. Андижан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7812688>

Введение. При хирургическом лечении диссеминированного эхинококкоза (ДЭ) органов брюшной полости, основные нерешенные вопросы сводятся к определению объема предоперационной подготовки, вопросов этапности оперативных вмешательств, определению тактики по отношению к доступу и выбора наиболее подходящего метода ликвидации и способа обработки остаточной полости

Цель работы. Улучшение результатов лечения диссеминированного эхинококкоза органов брюшной полости путем оптимизации хирургической тактики.

Материалы и методы. В основу работы положен анализ результатов лечения 36 больных диссеминированным эхинококкозом органов брюшной полости, получавших стационарное лечение в клинике АндГосМИ в период с 2018 по 2022 гг.

С целью рационального использования различных методов диагностики ДЭ органов брюшной полости проведена комплексная диагностика с использованием лабораторных и инструментальных методов (УЗИ, КТ, МСКТ, МРТ).

Результаты. По мере накопления опыта, проведя анализ результатов лечения в контрольной группе нами в основной группе разработан алгоритм для выбора хирургической тактики при диссеминированном эхинококкозе органов брюшной полости. Согласно данному алгоритму, в основной группе больных при диссеминированном эхинококкозе во всех случаях проводилась предоперационная подготовка, включающая химиотерапию, иммунотерапию, гепатопротекторы и лазеротерапию.

Согласно данному алгоритму, при поступлении больных ДЭ органов брюшной полости в зависимости от диаметра: при диаметре эхинококковых кист до 5 см проводится лечебная антисклецидная химиотерапия, при диаметре эхинококковых кист (ЭК) 6-10, 11-20 см

решается проведение операции, во всех случаях проводится предоперационная подготовка, включающая профилактическую антискользящую химиотерапию, иммунотерапию, гепатопротекторы. В зависимости локализации ЭК в печени и на органах брюшной полости выбирается наиболее адекватный доступ: при локализации процесса (или паразита) в левой доле печени (II-III-IV) или остром угле реберной дуги выполняем верхнесрединный разрез с рассечением круглой и серповидной связок печени.

При локализации кист в расположенных ближе к передне -нижней поверхности печени удобен косой подреберный доступ с сохранением целостности правой прямой мышцы живота. При невозможности свободных действий с кистами диафрагмальной поверхности или же при поражении всех сегментов печени сегментов этот разрез расширялся Федорову (косой правый подреберный доступ) или верхнесрединный разрез с рассечением круглой и серповидной связок печени. При одновременном поражении сегментов печени и селезенки, предпочтение отдается верхнесрединному разрезу с использованием ретрактора Сигала. При поражении сегментов печени и органов малого таза выполняем раздельный доступ (верхне-нижнесрединный, над и ниже пупком остается по 5 см брюшной стенки) или же раздельный (косой правоподреберный + нижнесрединный).

Этот алгоритм в большинстве случаев позволяет в зависимости от локализации эхинококковой кисты выбрать тактику, а также выбрать наиболее оптимальный хирургический доступ в зависимости от пораженного сегмента печени, соседних органов и органов малого таза. Альбендозол давали по 12 мг/кг с сутки до операции, а начиная с 3 суток после операции - по 10 мг/кг в день в течение 28 дней. При диссеминации по 12 мг в 2 раза в сутки 15 дней; затем 1 раз в сутки в течение еще 15 дней в сочетании с эссенциале по 1 капсуле 3 раза в день. Проводили 3 - 4 курса (28 дней прием препарата и 15 дней перерыв).

Выводы. Разработанный алгоритм хирургической тактики при диссеминированном эхинококкозе позволяет выбрать наиболее оптимальный хирургический доступ, а также наиболее обоснованный способ ликвидации остаточной полости в зависимости от диаметра и локализации эхинококковых кист, а также снизить частоту осложнений в 3,9 раза с 21,5 до 5,5% (у 11 больных в группе сравнения и 2 пациентов основной группы).